

La unidad interna de la persona es un alto valor espiritual que posee un brillo especial, un atractivo, que apela a la afectividad de las demás personas. Ese es el irradiar de la presencia. Lo poseen sólo determinadas personas, cuya vida se convierte en una fuerte llamada a la interiorización y unificación para quienes entran en contacto con ellos; pues no somos atraídos por la voluntad sino por el deseo, como decía San Agustín.

Hildebrand, en ese recorrido antropológico que nos ofrece, al tiempo de su análisis de la afectividad, concluye en las profundidades del ser humano, donde se da una misteriosa unidad que escapa al dominio de la persona. Es el nivel donde sólo podemos "ser afectados" y "recibir" como un don lo que nos venga de lo alto. "Hay un nivel superior en la misma esfera afectiva. Bajo ciertos aspectos este nivel se halla por encima de los actos volitivos, aunque no de la voluntad como tal. Y es precisamente esta porción de la esfera afectiva la que lleva un carácter de don, así como la marca especial de ser la "voz" del corazón en el sentido estricto de la palabra. Estas respuestas afectivas proceden de las mismísimas profundidades del alma humana... Típico de la condición de criatura del hombre es la existencia de una profunda dimensión de su alma que no cae bajo su control, como les ocurre a los actos volitivos... Estas afecciones del nivel superior son, pues, verdaderos dones, dones naturales de Dios... Procediendo como proceden de la misma profundidad de la persona constituyen de manera específica la voz del verdadero yo, la voz del pleno ser personal... Así se llega a comprender el porqué de que en algunos campos el corazón sea más el verdadero yo que la voluntad. Hay que añadir, no obstante, que la voz plena del corazón exige la cooperación del libre centro espiritual de la persona."⁴³

Plenitud afectiva y libertad, corazón y voluntad se aúnan, por tanto, en esas misteriosas profundidades del ser humano. Concluimos en el misterio de unidad que define últimamente al hombre; unidad por la que podemos ser depositarios del don.

43 HILDEBRAND, D. von, *Afectividad Cristiana*, op. cit., 142.

La Universidad. Reflexiones sobre un *Curriculum inútil*

PILAR PENA BÚA
Universidad Católica de Ávila
pilar.pena@ucavila.es

"Una Universidad digna es sencillamente aquella que propicia el contacto personal con el áurea y la amenaza de lo sobresaliente. Estrictamente hablando, es cuestión de proximidad, de ver y escuchar" (G. Steiner).

1. ¿SOLA SE QUEDA FONSECA O MAL ACOMPAÑADA?

Hablar hoy acerca de la Universidad supone afirmar y simbolizar su triunfo sobre el Tiempo. La Universidad recoge en su esencia un ritual que es siempre igual a sí mismo; ella es fuente de testimonio e imparte lección a través de los siglos, confirmando que aquello que la sustenta y es raíz de su permanencia se nutre tanto de la herencia del pasado como de las esperanzas renovadoras de las nuevas promociones que, a su vez, se suceden unas a otras. La Universidad es como el rompiente del puerto, que se esfuerza por despedir adecuadamente las olas que ya han finalizado su andadura y se alegra de acoger a las que todavía están llegando. Por eso la Universidad es siempre nueva; por eso Fonseca, a pesar de lo que cante la copla, nunca se queda sola.

Otra perspectiva del Tiempo universitario, más actual y cercana, se otea cuando abordamos el tema de la Universidad teniendo presente que hablamos de nuestra propia casa. Sin embargo, la intimidad de quien desea lavar los trapos sucios de puertas para dentro no es en este caso un derecho que deba ser respetado si, como se presume, la educación es el principal pilar sobre el que se asienta la sociedad, y la educación superior el indicador que mejor mide el nivel intelectual y moral de los pueblos. Pero ¿quién debe tomar la palabra? ¿Cómo afrontar una cuestión tan compleja? En realidad, aquellos que debieran tener entre sus responsabilidades pensar acerca de la naturaleza y del futuro de la Universidad llevan largo tiempo callados; nada comparable hoy a las páginas que le dedicaron Ortega, Max Weber, Spranger o Jaspers y, para nuestro desánimo e incierto futuro, sus cátedras han sido ocupadas por los denomina-

dos "expertos", técnicos que conocen y manejan datos sin percatarse, parafraseando a Nietzsche, que nada hay más estúpido que el dato.

Los expertos veneran la eficacia porque es lo único que le otorga sentido al dato; son *neutrales* desde el punto de vista ideológico, no operan desde concepciones del mundo, principios morales o pulsiones personales; ni siquiera los datos que manejan le son propios en el sentido de que no son producidos por ellos. Pero son útiles, tienen éxito. La *intelligentsia* de los expertos "es propiamente una inteligencia de los administradores de la inteligencia"¹.

2. LA TEMPERATURA AMBIENTE

El trasfondo del problema se halla determinado por lo que se ha dado en llamar "la sociedad de la racionalidad funcional"², sustentada en una racionalidad disgregada que muestra la pluralidad de sus dimensiones de tal forma que, incluso, cada una de ellas puede pretender vivir tan autónomamente que desconozca a las otras o intente someterlas a sus parámetros. El dinamismo que semejante lógica desencadena, apoyada por el peso que ha alcanzado el conocimiento tecno-científico, impone su ley independientemente de nuestras aspiraciones privilegiando a la diosa eficacia y al dios rendimiento. La funcionalidad del producto final y su utilidad marcan la diferencia entre lo que es racional o irracional; de otra forma: la racionalidad funcional se eleva socialmente como La Razón, obviando las demás dimensiones de la misma³.

¿Cómo afecta esta situación al desarrollo de la Universidad? ¿Cómo puede justificar su función una Institución que tiene como finalidad transmitir el saber por medio de la enseñanza en una sociedad tecno-burocrática? ¿Cómo sobrevivir a la lógica del I+D? La racionalidad funcional que traspasa nuestra sociedad legítima el saber y su enseñanza apelando a su utilidad, y reclama el derecho a imponer su criterio (condicionando la estructuración de la Universidad, sus recursos e, incluso, las materias que en ella se imparten) en virtud de la obligación de atender la "demanda social". La demanda social, lo que la sociedad exige, se convierte así en el criterio fundamental; pero ¿acaso la expresión "sociedad" es una abstracción? ¿O, por el contrario, dicho sustantivo es un comodín que se utiliza para justificar veladamente intereses particulares?⁴ Por supuesto, no negamos que la Academia tiene obligaciones docentes con la

¹ TIERNO GALVÁN, E., *Acotación a la historia de la cultura occidental en la Edad Moderna* (Madrid 1964) 26.

² Para un análisis escueto y clarificador, cf. MARDONES, J.M., *Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento* (Santander 1988) 25s.

³ "La racionalidad tecnológica revela su carácter político a medida que se convierte en el gran vehículo de una dominación más acabada, creando un universo verdaderamente totalitario en el que sociedad y naturaleza, espíritu y cuerpo se mantienen en un estado de permanente movilización para la defensa de ese universo." MARCUSE, H., *El hombre unidimensional* (Barcelona 1971) 48.

⁴ Pensemos, por ejemplo, en los modelos neoliberales que apuntan a la construcción de un sentido común, basado en el modelo de la normalidad, es decir, un sentido común que acepte esta sociedad como algo natural e inmodificable, quedando sólo lugar para la adaptación a la misma. No otra cosa

ciudadanía, pero cómo sean esas obligaciones y cómo deban ser cumplidas, es asunto diverso.

El utilitarismo hegemónico posee una vertiente vulgar que ha impuesto su ley en el mundo universitario, reclama como perentoria la necesidad de responder a cuestiones tales como: ¿para qué sirve lo que se enseña? ¿Qué utilidad tiene esta titulación? O, en términos económico-empresariales, ¿qué ganamos con esta investigación? Pretender dar respuesta a estas cuestiones, endiosadas como demanda social, sin percatarnos de que los frutos de la Universidad son necesariamente intangibles, basados en una vocación de servicio y fomento de la cultura, es cercenar la misión constitutiva de la Universidad. Justamente, la cultura del saber desinteresado otorga a la Universidad su *Distinción*, esa es la función que el cardenal John Henry Newman encomendó a la Academia: la búsqueda del conocimiento por sí mismo, "el saber como fin en sí mismo"⁵. Pero el cultivo de un saber desinteresado sólo es posible en un ámbito de libertad y de independencia respetado por los intereses y las urgencias del poder y la sociedad⁶. En ello se inspira aquel principio que hoy se vuelve nostálgico y que permitía a los académicos no descubrirse ante el emperador: *Caesar non est super grammaticos*.

Evidentemente, todo lo expuesto no neutraliza la obligación que la Universidad tiene de formar buenos profesionales; pero ponemos entre paréntesis las necesidades de una sociedad marcada por los continuos cambios, las innovaciones tecnológicas y traspasada por el relativismo social, moral y cultural. La actitud de la Academia ha de ser prudente y marcar objetivos a largo plazo, es decir, la Universidad no puede hipotecar su futuro comprometiendo todos sus recursos en dar solución a necesidades puntuales y cambiantes; ni caer en el error de la *barbarie especializada*, multiplicando áreas de conocimiento o desconectando unas disciplinas de otras; la base de toda buena especialización viene precedida por una sólida carrera en la que se imparten

denunció Marcuse: "En esta sociedad, el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado en que determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales. De este modo borra la oposición entre la existencia privada y pública, entre las necesidades individuales y sociales. La tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social más efectivas y agradables (...) Conforme el proyecto se desarrolla, configura todo el universo del discurso y de la acción, de la cultura intelectual y material. En el medio tecnológico, la cultura, la política y la economía se unen en un sistema omnipresente que devora o rechaza todas las alternativas". MARCUSE, H., *El hombre unidimensional*, op. cit., 26-27.

⁵ NEWMAN, J.H., *Discursos sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria* (Pamplona 1996) 123s. La Universidad ideal en Newman, antes que ser considerada como instrumento legítimo de la Iglesia, tiene asignado un cometido concreto: no persigue primariamente influencia moral o formación técnica, su función es impartir cultura intelectual, a saber, educar el intelecto para razonar correctamente cualquier tema, para dirigirse a la Verdad íntegra y hacerse con ella. Newman incluso llega a afirmar que si su objetivo principal fuese el descubrimiento científico o filosófico, *I do not see why a university should have students*.

⁶ "La libertad de investigación, de enseñanza y de formación son el principio fundamental de la vida de las Universidades; los poderes públicos y las Universidades, cada uno en su esfera de competencias, deben garantizar y promover el respeto a esta exigencia fundamental". *Carta Magna de las Universidades europeas*, principios fundamentales, nº 3.

conocimientos generales, sólidos y polivalentes que, posteriormente, posibilitarán la especialización de cada alumno⁷.

3. EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA. APORTACIONES DESDE LA TRADICIÓN CATÓLICA

Las tensiones y subordinaciones que genera la antinomia entre las "dos culturas", expresión acuñada por el novelista británico C.P. Snow en correspondencia con lo que W. Dilthey denominó "ciencias del espíritu" y "ciencias de la naturaleza"⁸, constituyen la clave y la esencia de la Universidad. La Universidad es fruto de un mestizaje, el resultado que se obtiene de la convivencia del saber que se ocupa del fundamento de las cosas y de las cuestiones últimas (transcendencia-contingencia, hombre-cosmos, cuerpo-alma, justicia-virtud, etc.) con saberes más experimentales⁹. Entre ambos se establece una dialéctica no excluyente, mediante la cual se realiza la Universidad real: el saber desinteresado, como expusimos, otorga a la Universidad su *Distinción*, la hace "distinguida", y los saberes experimentales la convierten en eficaz. La esencia de la Universidad consiste, por tanto, en mantener y nutrir en su seno esta pulsión de culturas como *conditio sine qua non* de su existencia.

Este pulso entre culturas se integra, no como un cuerpo extraño sino como un elemento orgánico, en la coherencia de la educación en una Universidad católica o, quizá mejor, de la educación de tradición católica que puede impartirse en cualquier Uni-

⁷ Las llamadas ciencias particulares, aquellas que tienen que ver con la naturaleza, alcanzarían profundidad de conocimiento y apertura de mente si los hechos particulares fuesen analizados o explicados llevándolos hasta sus últimas consecuencias. Cualquier fenómeno biológico (el genoma, la adaptación al medio, etc.) contemplado *sub specie aeternitatis* conduce a la mente a la contemplación del firmamento, a la admiración. Concebir un hecho desde su fundamento, reflexionando sobre todas sus relaciones constituye un ejercicio de apertura mental. Un ingeniero industrial es tan *capax universi* como un astrólogo. Porque es propio de la naturaleza del Espíritu, como afirmó Santo Tomás, el *convenire cum omni ente*; pero para que el Espíritu sople se debe abrir antes una brecha en el pensamiento tecnocrático-utilitario.

⁸ "Junto a las ciencias de la naturaleza se ha desarrollado espontáneamente, partiendo de las tareas que plantea la vida misma, un grupo de conocimientos unidos entre sí por el carácter común de su objeto. Entre estas ciencias se encuentran la historia, la economía política, las ciencias jurídicas y políticas, el estudio de la religión, de la literatura y la poesía, de la arquitectura y la música, de los sistemas y las concepciones filosóficas del mundo y, finalmente, la psicología. Todas estas ciencias se refieren al único gran hecho: el género humano. Describen y narran, juzgan y forman conceptos y teorías en relación con ese hecho". DILTHEY, W., *Crítica de la razón histórica* (Barcelona 1986) 238.

⁹ "La actitud científica, como ha señalado Paul Ricoeur, procede de una cierta 'reducción' de nuestra relación total con el mundo total: la ciencia no encara más que un único aspecto del mundo, su aspecto cuantitativo y mensurable. Si se comprende de qué 'reducción' procede la actitud científica, se concibe fácilmente que esta actitud no agota el conjunto de las actitudes posibles del hombre respecto al mundo (...) Lo verdadero no elimina ni el bien ni lo hermoso: la poesía y la música nos abren a un mundo tan real como el de la ciencia. Igualmente la filosofía y la reflexión teológica tienen una palabra que decir sobre el destino del hombre y del universo: 'Sería dar prueba de mucha suficiencia (...) conceder al método científico el monopolio del conocimiento y afirmar que la visión objetiva del mundo agota todo lo real.'" LELONG, M., *Pour un dialogue avec les athées* (París 1965) 42-43.

versidad. Así, cuando se habla de los desafíos *relacionales* lanzados a la Universidad católica para el futuro, el pluralismo y la verdadera naturaleza de la Universidad, son los pilares básicos desde los que afrontar la comprensión de los futuros retos de carácter relacional y la coherencia de la educación en una Universidad católica.

El pluralismo es inherente a la educación dispensada en una Universidad católica porque se sustenta en la realidad multicultural del catolicismo mundial y en la pluralidad intrínseca de toda gran Universidad. Al mismo tiempo, la Universidad católica, como toda Universidad, debe defender los ideales de competencia, excelencia en la enseñanza y docencia, libertad y responsabilidad, etc. de una auténtica Universidad. En todo el mundo las grandes Universidades de tradición católica insisten, con razón, en el mantenimiento del mismo nivel de enseñanza e investigación que en todas las demás universidades insertas en culturas pluralistas y democráticas.

Si nos situamos, como acabamos de hacer, en el marco *maximalista* de los principios los temas aparentan ser *fáciles* y estar *claros*. Sin embargo si nos detenemos y profundizamos, caeremos en la cuenta de que la expresión "tradición católica" constituye una categoría compleja; y que la coherencia de la educación católica en una Universidad adjetivada como tal tiene que lidiar y reflexionar con dos clases de coherencia: una comunidad de investigación (como la Universidad) y una comunidad de valores religiosos y morales (como el cristianismo católico). El concepto de Universidad de tradición católica pretende unir, consiguientemente, realidades que la época moderna prefiere mantener separadas: la comunidad investigadora, por una parte, y el compromiso moral y la fe, por otra. Pensar que podemos afrontar el reto de la coherencia y validez de la educación católica en el futuro sin prestar atención a cada una de las categorías es un absurdo.

La tradición católica está compuesta por diversos y complejos elementos que sugieren diversas clases de coherencia de la educación dispensada en una Universidad católica¹⁰. Como Universidad pondrá énfasis en el elemento intelectual; pero puede prejugarse que, como Universidad de tradición católica, posee sus propios medios para relacionar el elemento intelectual con las dimensiones morales y religiosas de la educación, la cultura, la vida, etc. Sin embargo, a toda Universidad le incumbe la responsabilidad de fomentar los valores auténticos y, en este sentido, la Universidad católica posee ventaja, siempre que no empequeñezca su visión de la universalidad o de la tradición católica, ya que acoge en su patrimonio un amplio elenco de valores morales y religiosos que merecen reflexión crítica y pueden dar lugar a realizaciones concretas¹¹. Estas reflexiones críticas de carácter ético y religioso tienen en las ciencias

¹⁰ Entre los pensadores católicos que han afrontado el fenómeno complejo del catolicismo, la excepcional sensibilidad del cardenal Newman para con la diversidad y los poderes de discernimiento en la siempre cambiante realidad histórica y teológica de la Iglesia, sigue siendo una referencia ineludible. Cf. NEWMANN, J.H., *Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana* (Salamanca 1997).

¹¹ No podemos obviar que el nacimiento de las diversas escuelas en la Antigüedad (estoica, epicuréa, aristotélica, escéptica, etc.) ha tenido su razón de ser en la unión entre una visión crítica de la vida y un modo de vida. Y pensadores más contemporáneos como Nietzsche (*Shopenhauer como educador*), Kierkegaard, Wittgenstein, Newmann, etc. reconsideran la educación atendiendo a tal unión.

humanas su *lugar* más apropiado, pero sin olvidar que la dialéctica entre las dos culturas implica el enriquecimiento, cuando no el condicionamiento, de ambas (por ejemplo, en cuestiones que afecten a la investigación genética, armamentística, biotecnológica...).

¿Cómo hacer frente a la disyunción manifiesta en la Modernidad de fe (esfera privada) y razón (foro público)? ¿Cómo armonizar comunidad de investigación y comunidad de fe? La filosofía actual se afirma cada día más en la idea de que el verdadero acceso a la realidad se da de un modo *comprometido-relacional-creador*. De ahí su empeño en fundar una Hermenéutica sobre un concepto sólido de *juego*, visto como una forma de actividad eminentemente creadora, y de *lenguaje*, entendido como una realidad de carácter *envolvente* que abre un campo libre de juego y promociona a los mismos que contribuyen a elaborarlo. Así, el ser humano se concibe como un *conversador*, consigo mismo, con el pasado y con el futuro, más que como un acumulador de tradiciones o saberes¹², y la Academia cumple su misión cuando otorga a aquél que conversa los recursos adecuados para razonar, preguntar, distinguir, argumentar, etc.

Adoptamos, por consiguiente, el principio "diálogo" tal como es desarrollado por Hans Georg Gadamer¹³, frente a una transmisión concluyente del saber. El conocimiento adecuado sólo se adquiere por el descubrimiento que ofrece la pregunta bien hecha; la sucesión de preguntas y respuestas nos introduce en la conversación, en el lujo de pensar, y es precisamente la pregunta la que tiene un papel predominante (filosofía platónica): es la guía del curso del diálogo, y la que ha de conducir al terreno de lo verdadero. Lograr pensar con claridad y espíritu crítico es el mejor regalo que la Academia puede hacer a la sociedad y a una comunidad de fe, que adquiere así apertura y se aleja de fundamentalismos. En palabras de Martin Heidegger: "Confrontación es auténtica crítica. Es el modo más elevado y la única manera de apreciar verdaderamente a un pensador, pues asume la tarea de continuar pensando su pensamiento y de seguir su fuerza productiva y no sus debilidades. ¿Y para qué esto? Para que nosotros mismos, por medio de la confrontación, nos volvamos libres para el esfuerzo supremo del pensar"¹⁴.

Aprender a pensar en conversación con una tradición como la católica o con cualquiera otras tradiciones culturales y religiosas, es tarea de toda Universidad en cuanto tal y sirve para descubrir, además, que toda tradición vive como *traditio* y no meramente como *tradita*. Porque toda gran tradición religiosa puede ser recuperada y

¹² Zubiri se opone a una concepción del saber basada en el dominio, que acaba siendo prejuicio, o en la posesión de saberes: "La ciencia nació solamente en una vida intelectual. No cuando el hombre estuvo, como por azar, en posesión de verdades, sino justamente al revés, cuando se encontró poseído por la verdad. En este 'pathos' de verdad se gestó la ciencia." ZUBIRI, X., *Naturaleza, Historia, Dios* (Madrid 1963) 11.

¹³ Cf. GADAMER, H.-G., *Verdad y Método*, I-II (Salamanca 1988-1992); *Id.*, *Elogio de la teoría. Discursos y artículos* (Barcelona 2000); *Id.*, *La herencia de Europa* (Barcelona 1990). Para un estudio de la relación entre hermenéutica y diálogo en Gadamer, cf. BETTENDORG, T., *Hermeneutik und Dialogue. Auseinandersetzung mit d. Denken Hans-Georg Gadamer* (Frankfurt 1984).

¹⁴ HEIDEGGER, M., *Nietzsche, I* (Barcelona 2000) 21.

reconsiderada por cada generación, es capaz de acoger una comunidad de investigación genuinamente crítica, y la Universidad es uno de esos raros lugares que posibilitan ese encuentro en libertad y diálogo.

4. LA EXCELENCIA EN LA VOCACIÓN DOCENTE: SOLA VIDENDI CUPIDITATE DUCTUS

"Quien no es capaz de ponerse, por decirlo así, unas anteojeras y persuadirse a sí mismo de que la salvación de su alma depende de que pueda comprobar esta conjetura y no otra alguna (...) está poco hecho para la ciencia. Sin esta extraña embriaguez, ridícula para todos los que la ven desde fuera, sin esta pasión (...) no se tiene vocación para la ciencia y es preferible dedicarse a algo distinto"¹⁵.

La frase latina que encabeza este apartado sirvió a Petrarca para justificar su ascensión al Monte Ventoso el 24 de mayo de 1336, y se compagina adecuadamente con la reflexión más reciente de Weber. Ambos consideran que toda vocación, y en especial la docente, debe estar conducida sólo por el deseo y el placer de ver, conocer y transmitir. El cultivo de la ciencia, misión del académico, no tiene más finalidad e intencionalidad que la ciencia por sí misma; ante esta exigencia, en la Universidad sólo tiene *personalidad* quien está pura y simplemente al servicio de la causa: excelencia en la docencia y en la investigación¹⁶. La actitud opuesta, adaptar a uno mismo, a sus intereses personales o de grupo, la causa a la que se debería servir, empuja y rebaja no sólo al académico sino a la propia Universidad; mientras que, por el contrario, la entrega a la verdadera llamada docente y sólo a ella eleva a quien así obra hasta la altura y dignidad de la causa misma:

"Llamar la atención de un estudiante hacia aquello que, en un principio, sobrepasa su entendimiento, pero cuya grandeza y fascinación le obligan a persistir en el intento. La simplificación, la búsqueda del equilibrio, la moderación hoy predominantes en casi toda la educación privilegiada son mortales. Menoscaban de un modo fatal las capacidades desconocidas en nosotros mismos. Los ataques al así llamado elitismo enmascaran una vulgar condescendencia: hacia todos aquellos *a priori* juzgados incapaces de cosas mejores. Tanto el pensamiento (conocimiento, *Wissenschaft* e imaginación dotados de forma) como el amor, nos exigen demasiado."¹⁷

La tarea docente es ardua: proporcionar métodos para pensar, instrumentos y disciplina para hacerlo. La finalidad del esfuerzo: que todo licenciado, además de poseer los conocimientos y capacidades técnicas que son propios de su Licenciatura, sea

¹⁵ WEBER, M., *El político y el científico* (Madrid 1999) 119.

¹⁶ "En las Universidades, la actividad docente es indisoluble de la actividad investigadora, a fin de que la enseñanza siga tanto la evolución de las necesidades como las exigencias de la sociedad y de los conocimientos científicos." *Carta Magna de las Universidades europeas*, principios fundamentales, nº 2.

¹⁷ STEINER, G., *Errata. El examen de una vida* (Madrid 2001) 65.

un hombre culto, entendiendo como tal aquél que tiene una formación que le permite no sólo entender los aspectos fundamentales de la naturaleza y de la sociedad, sino también comprenderse a sí mismo. Se nos puede acusar de formular utopías, pero asumimos la utopía en su acepción positiva como categoría capaz de desarrollar pensamiento crítico en orden a superar las deficiencias presentes: "la existencia se debilita cuando se rebaja el grado de pensamiento. El pensamiento más alto no es simplemente incapaz de decepcionar; es, al mismo tiempo, la realidad más alta"¹⁸. *Aceptar las cosas como son* no es una fórmula ni empíricamente válida ni cristianamente asumible:

"La ortodoxia de la fe del cristiano ha de estarse 'confirmando' incesantemente, ha de estarse 'haciendo verdadera' incesantemente, por medio de la ortopraxis de su conducta orientada escatológicamente, porque la verdad prometida es una verdad que ha de 'hacerse', como nos encarece clarísimamente san Juan. Por tanto, la escatología cristiana no es una escatología puramente presente, en la que toda pasión por el futuro se haya traducido en una actualización de la eternidad en el instante de la decisión individual (...) La escatología cristiana no es tampoco una escatología de la expectación puramente pasiva, a la que el mundo y su tiempo se antoja como una especie de sala de espera prefabricada, en la que tuviéramos que estar sentados, con la mirada perdida, sin interés por nada, y aburridos, hasta tanto que se abra la puerta para entrevistarnos cara a cara con Dios. Lejos de eso, la escatología cristiana debe comprenderse a sí misma como una escatología 'productiva' y crítica. En efecto, la esperanza cristiana es una esperanza en la que 'no sólo hemos de beber algo, sino en la que también hay algo que cocinar', como dijo una vez muy hermosamente Ernst Bloch"¹⁹.

Por tanto, la cuestión no debe ser abordada desde acusaciones que realcen la precariedad o la dificultad para legitimar un estado de cosas que, en justo derecho, no deben ser asumidas; el primer aspecto de la utopía es *la crítica de lo presente*. Y aquí estriba su importancia, ya que la aleja de una *mera utopía* y la centra, mediante la construcción de un modelo educativo crítico, justo, solidario e imaginativo, en la superación de las carencias presentes.

La vocación docente del cristiano, práctica y pública, se ve así altamente cuestionada y exigida en orden a superar las funciones ideológicas que puede ejercer no ya un sistema educativo basado en *La cultura de la satisfacción*²⁰, sino una concepción religiosa ideologizada. Expresado en positivo: ejercer una enseñanza realista que sea fiel al mensaje de Jesucristo y no ejerza funciones anti-liberadoras que ponen en cuestión la finalidad misma del mensaje cristiano. Ello exige superar el uso burgués o ins-

¹⁸ BLOCH, E., 'El hombre como posibilidad', AA.VV., *El futuro de la esperanza* (Salamanca 1973) 64.

¹⁹ METZ, J.B., *Teología del mundo* (Salamanca 1971) 122s.

²⁰ Título de una obra de J.K. Galbraith en la que analiza la política económica seguida bajo las presidencias de Reagan y Bush, haciendo notar que tal política económica había correspondido a los intereses de una mayoría de votantes que compartía la cultura de la satisfacción. Cf. GALBRAITH, J.K., *La cultura de la satisfacción* (Barcelona 1992).

trumental de la vocación cristiana docente en dos sentidos: en primer lugar, alejarse de cualquier *ortodoxia* (sea del tipo que sea) que pretenda circunscribir los límites en los que los académicos han de moverse y, en segundo lugar, rechazar cualquier tipo de exclusión que, sustentada en la *ortodoxia* dominante, discrimine a quienes no son considerados miembros del grupo. Lo contrario, no conduce sino al fracaso del proyecto de la integridad humana y profesional y nos hace cómplices de la mediocridad.

La tarea docente no debería contemplar el amplio campo educativo como un instrumento de afirmación, es decir, dicho campo no se atiende, como supone la razón instrumental, a una visión pragmática basada en el aprovechamiento de los recursos en beneficio de unos pocos: el cristianismo no debería aspirar a ser la buena conciencia de una burguesía en alto grado ambiciosa y acomodaticia. Antes bien, a la dimensión social y teológica del hombre va pareja la idea de una sociedad más justa y humana que, desde la tradición cristiana, asume que el hombre no es meramente un concepto racional, un proyecto moral, una organización profesional, sino también una voluntad de fines últimos y no sólo de realizaciones inmediatas. La fe cristiana, escatológica, toma así conciencia de su misión histórica presente y partiendo de un análisis crítico, no ideologizado, exige la verdad y la liberación confesadas en Jesucristo, proclamando su mensaje de forma válida, significativa y digna de crédito.